

IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DIGITAL PARA A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM GRUPOS VULNERÁVEIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.19338364

Poliana Aparecida Vitorio Machado Longo¹

¹Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Longopoliana383@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3099003536323808>

Cristiano José Longo

²Universidade Cruzeiro do Sul

cristianolongo@ymail.com

AT22: Telessaúde e saúde digital

RESUMO

Esta revisão integrativa analisou a importância da inclusão digital na promoção da alimentação saudável entre grupos vulneráveis, considerando o avanço das tecnologias de informação como ferramentas de apoio à saúde. A busca foi realizada nas bases PubMed, Scopus, Web of Science e SciELO, contemplando estudos publicados entre 2020 e 2025 que abordassem intervenções digitais relacionadas à alimentação em populações de baixa renda, usuários da Atenção Primária à Saúde, beneficiários de programas sociais e indivíduos com doenças crônicas. Ao todo, sete estudos preencheram os critérios de inclusão. Os resultados demonstram que diferentes recursos tecnológicos como mHealth, telenutrição, compras on-line e plataformas digitais de educação nutricional podem ampliar o acesso à informação, otimizar o acompanhamento nutricional e favorecer escolhas alimentares mais saudáveis, contribuindo para reduzir barreiras territoriais, econômicas e organizacionais. No entanto, os estudos também apontam limitações importantes, como acesso insuficiente à internet, baixa literacia digital e desigualdades socioeconômicas que interferem no uso efetivo dessas tecnologias. Conclui-se que a inclusão digital possui potencial para fortalecer a autonomia alimentar e promover equidade em saúde, desde que acompanhada de políticas públicas que garantam conectividade, acessibilidade e suporte às populações em situação de vulnerabilidade.

Palavras-chave: Inclusão digital; vulnerabilidade social; alimentação saudável.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão digital tornou-se, nas últimas décadas, um importante determinante social da saúde, influenciando o acesso à informação, aos serviços de saúde, aos benefícios sociais e às oportunidades de adoção de comportamentos alimentares saudáveis. Em grupos vulneráveis como famílias de baixa renda, população usuária da Atenção Primária à Saúde (APS), beneficiários de programas sociais, idosos e pessoas com doenças crônicas, a chamada “divisão digital” pode intensificar desigualdades já existentes, restringindo tanto o acesso à informação

nutricional quanto a utilização de tecnologias que poderiam apoiar escolhas alimentares mais adequadas.

Diversos estudos evidenciam que intervenções digitais, como aplicativos de saúde (mHealth), teleconsultas em nutrição, carrinhos pré-preenchidos em compras on-line e estratégias de educação alimentar por meio de redes sociais, têm potencial para melhorar a qualidade da dieta, apoiar a segurança alimentar e ampliar o alcance das ações de alimentação e nutrição. Wijesinghe *et al.* (2024) mostraram que a combinação de transferência de renda e educação nutricional via mensagens de celular aumentou significativamente a diversidade alimentar em famílias de baixa renda no Sri Lanka. Coffino *et al.* (2021) verificaram que um carrinho de compras on-line pré-configurado com escolhas saudáveis aumentou o escore de qualidade da dieta de adultos de baixa renda em comparação com estratégias tradicionais de educação nutricional. No Brasil, Pereira *et al.* (2023) observaram que usuários da APS relataram melhora do comportamento alimentar e boa aceitação da telenutrição por telefone e WhatsApp, mesmo em regiões com grande heterogeneidade socioeconômica. Em revisão sistemática, Crespo-Bellido *et al.* (2024) confirmaram que intervenções digitais para beneficiários de programas sociais como SNAP/WIC podem melhorar escolhas alimentares, embora o acesso à internet e a literacia digital persistam como barreiras.

Outros estudos destacam a relevância das tecnologias digitais para populações vulneráveis em diferentes países e contextos. Trude *et al.* (2022) mostraram que compras de alimentos on-line podem ampliar o acesso a produtos saudáveis, mas ainda enfrentam limitações estruturais, especialmente entre moradores de áreas rurais ou de baixa renda. Bailey e Okoduwa (2025) discutem como redes sociais podem ser usadas para educação nutricional em países de baixa e média renda, mas alertam que desigualdade digital e desinformação podem acentuar disparidades. Martín-Del-Campo *et al.* (2025) verificaram alta aceitação de aconselhamento nutricional por smartphone em pacientes com nefropatia diabética e baixa escolaridade no México, evidenciando o potencial da inclusão digital mesmo em contextos de vulnerabilidade.

Diante desse cenário, torna-se fundamental sistematizar as evidências recentes sobre o papel da inclusão digital na promoção da alimentação saudável em grupos vulneráveis. Assim, esta revisão integrativa tem como objetivo analisar como diferentes formas de inclusão digital mHealth, telenutrição, plataformas on-line e redes sociais que contribuem para melhorar a alimentação em populações socialmente desfavorecidas.

2. METODOLOGIA

Este estudo trata de uma revisão integrativa da literatura, elaborada a partir das etapas propostas por Whitemore e Knafl, que orientam desde a formulação da pergunta norteadora até a síntese final dos achados. Assim, o percurso metodológico envolveu a definição clara do problema, o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, a busca e seleção dos estudos, a leitura crítica do material encontrado e a integração dos resultados em uma análise coerente e interpretativa. Com base nesse processo, definiu-se como questão central: “Qual a importância da inclusão digital para a promoção da alimentação saudável em grupos vulneráveis?”.

Para responder a essa pergunta, foram realizadas buscas sistemáticas nas bases PubMed, Scopus, Web of Science e SciELO, contemplando artigos publicados entre 2020 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol. A estratégia de busca combinou descritores relacionados tanto ao campo da saúde digital (*digital inclusion, digital divide, mHealth, telehealth*) quanto à alimentação e segurança alimentar (*nutrition, food security, healthy eating*), além de termos referentes às populações-alvo, como *vulnerable populations*. A intenção foi abranger estudos que explorassem, de maneira direta, a interseção entre tecnologias digitais, práticas alimentares e vulnerabilidade social.

Foram considerados elegíveis os estudos que apresentassem algum tipo de intervenção, abordagem ou prática em saúde digital relacionada à alimentação e que tivessem como foco grupos vulneráveis incluindo famílias de baixa renda, usuários da Atenção Primária à Saúde, beneficiários de programas sociais ou indivíduos com doenças crônicas vivendo em contextos socioeconômicos adversos. Além disso, os artigos deveriam apresentar resultados empíricos vinculados à alimentação saudável, ao comportamento alimentar ou à segurança alimentar e nutricional. Em contrapartida, foram excluídos trabalhos teóricos sem base empírica, estudos que não estabeleciam relação concreta entre tecnologia e alimentação e pesquisas que não incluíssem populações vulneráveis em seu escopo.

Após a leitura atenta de títulos, resumos e textos completos, sete estudos atenderam integralmente aos critérios definidos. Para cada um deles, foi realizada a extração detalhada de informações relevantes, como autores, ano de publicação, país de realização, características da população estudada, tipo de tecnologia digital empregada, desenho metodológico e principais resultados relacionados à promoção da alimentação saudável. Esses dados foram organizados e analisados de forma qualitativa, permitindo identificar convergências, particularidades e lacunas entre os estudos selecionados. A partir desse conjunto, foi possível construir uma síntese que dialoga tanto com as evidências disponíveis quanto com os desafios contemporâneos da inclusão digital em contextos de vulnerabilidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para facilitar a visualização das evidências selecionadas e permitir uma compreensão mais clara das intervenções analisadas, o Quadro 1 apresenta a caracterização dos sete estudos incluídos nesta revisão integrativa. O quadro sintetiza informações essenciais de cada pesquisa, como autores, ano de publicação, país, tipo de população em situação de vulnerabilidade, tecnologias digitais empregadas, delineamento metodológico e principais achados relacionados à promoção da alimentação saudável. Essa organização possibilita observar, de maneira comparativa, tanto o potencial das estratégias digitais para ampliar o acesso à informação nutricional quanto as limitações ainda presentes, especialmente no que diz respeito ao acesso desigual à tecnologia e às dificuldades de literacia digital. A seguir, apresenta-se o Quadro 1 com a descrição dos estudos incluídos.

Quadro 1. Estudos selecionados na revisão integrativa sobre o impacto da inclusão digital na promoção da alimentação saudável em populações vulneráveis.

	Autor/Ano	País / População	Tecnologia utilizada	Desenho do estudo	Principais achados	DOI
1	Wijesinghe MSD <i>et al.</i> , 2024	Sri Lanka – famílias de baixa renda em crise econômica	mHealth (mensagens + educação nutricional) + transferência de renda	Quase-experimental (pré-pós)	Melhorou significativamente a diversidade alimentar e segurança alimentar.	10.1186/s40795-024-00958-3
2	Coffino JA <i>et al.</i> , 2021	EUA – adultos de baixa renda	Carrinho de compras on-line pré-preenchido	Ensaio randomizado	Aumentou o escore de qualidade da dieta (HEI-2015) e reduziu densidade energética.	10.1016/j.jneb.2021.06.011
3	Pereira FVP <i>et al.</i> , 2023	Brasil – usuários da APS (adultos e idosos)	Telenutrição (telefone, vídeo, WhatsApp)	Estudo descritivo	79,7% relataram melhora da alimentação e boa aceitação das tecnologias.	10.12957/demetra.2023.67192
4	Crespo-Bellido M <i>et al.</i> , 2024	EUA – beneficiários SNAP/WIC	Intervenções e-health (apps, websites, mensagens)	Revisão sistemática	Intervenções digitais foram viáveis e eficazes, mas com barreiras de acesso digital.	10.1016/j.cdnut.2024.102099

	Autor/Ano	País / População	Tecnologia utilizada	Desenho do estudo	Principais achados	DOI
5	Trude ACB <i>et al.</i> , 2022	EUA – baixa renda usuária de compras on-line	Ambiente digital de compras de alimentos	Revisão sistemática	Compras on-line podem reduzir barreiras a alimentos saudáveis, apesar de limitações em áreas rurais.	10.1093/nutrit/nuab122
6	Bailey K; Okodua SIR, 2025	Países de baixa/médica renda (LMICs)	Redes sociais para educação nutricional	Revisão narrativa	Redes sociais ampliam alcance da EAN; risco de desinformação e desigualdade digital.	10.26596/wn.2025162109-121
7	Martín-Del-Campo F <i>et al.</i> , 2025	México – nefropatia diabética, baixa renda	Smartphones para teleorientação nutricional	Estudo transversal	87% tinham smartphone; alta aceitação da telenutrição mesmo com baixa escolaridade.	10.1053/j.jrn.2025.05.006

Fonte, autores (2025)

Wijesinghe *et al.* (2024), em estudo realizado no Sri Lanka com famílias de baixa renda em contexto de crise econômica, demonstraram que a combinação de transferência de renda com educação nutricional via telefone celular aumentou significativamente a diversidade alimentar e melhorou a segurança alimentar. Coffino *et al.* (2021), ao avaliar adultos de baixa renda nos Estados Unidos, mostraram que o uso de um carrinho on-line pré-preenchido com alimentos saudáveis resultou em maior qualidade das compras e redução da densidade energética da dieta, em comparação à educação nutricional tradicional.

No Brasil, Pereira *et al.* (2023) observaram que a telenutrição por telefone e WhatsApp, em usuários da APS, foi bem aceita e percebida como eficaz para promover mudanças alimentares, com 79,7% dos participantes relatando melhora da qualidade da alimentação. Dois estudos de revisão destacam o papel das tecnologias digitais na redução de desigualdades alimentares: Crespo-Bellido *et al.* (2024) evidenciaram a viabilidade de intervenções e-health para beneficiários de programas sociais de alimentação, enquanto Trude *et al.* (2022) mostraram que compras on-line podem reduzir barreiras de acesso a alimentos frescos.

Em perspectiva mais ampla, Bailey e Okoduwa (2025) sintetizaram o uso de redes sociais em países de baixa e média renda, ressaltando que essas ferramentas ampliam o alcance das ações de educação nutricional, mas também exigem atenção ao risco de desigualdade digital. Por fim, Martín-Del-Campo *et al.* (2025) verificaram que mesmo indivíduos com baixa escolaridade e doenças crônicas demonstram elevada aceitação de teleorientação nutricional por smartphones, indicando potencial de expansão dessas estratégias em contextos vulneráveis.

Os achados desta revisão mostram que a inclusão digital desempenha papel central na promoção da alimentação saudável entre populações em situação de vulnerabilidade, embora seu impacto dependa de múltiplos fatores estruturais, sociais e tecnológicos.

Um ponto comum entre os estudos é a constatação de que o uso de tecnologias digitais pode ampliar o acesso à informação nutricional e facilitar a adoção de comportamentos alimentares positivos. As intervenções de mHealth analisadas por Wijesinghe *et al.* (2024) e Crespo-Bellido *et al.* (2024) destacam que mensagens curtas, conteúdos educativos on-line e aplicativos de alimentação podem melhorar tanto a diversidade da dieta quanto a frequência de consumo de alimentos saudáveis. Esses resultados corroboram a ideia de que tecnologias acessíveis, como mensagens de texto, podem ser ferramentas eficazes em ambientes socioeconômicos desafiadores.

A telenutrição, discutida por Pereira *et al.* (2023) e Martín-Del-Campo *et al.* (2025), mostrou-se especialmente importante para grupos com dificuldade de deslocamento, baixa renda ou condições crônicas. Esses estudos indicam que intervenções remotas podem substituir ou complementar atendimentos presenciais, ampliando a cobertura da APS e reduzindo iniquidades territoriais.

O uso de plataformas de compras on-line também apresentou impacto positivo. Coffino *et al.* (2021) demonstraram que escolhas predefinidas podem orientar consumidores de baixa renda a adquirirem alimentos mais saudáveis. Da mesma forma, Trude *et al.* (2022) observaram que compras digitais podem reduzir barreiras de acesso a alimentos frescos, embora custos de entrega, conectividade limitada e dificuldades de navegação continuem sendo desafios.

As redes sociais surgem como ferramenta promissora, principalmente em países de baixa renda. Bailey e Okoduwa (2025) argumentam que essas plataformas permitem alcançar públicos amplos com baixo custo, mas alertam que a desinformação nutricional e a baixa literacia digital podem reforçar desigualdades, um risco particularmente relevante em contextos vulneráveis.

Em conjunto, os estudos apontam que a inclusão digital não é apenas uma questão de acesso a dispositivos, mas envolve capacitação, qualidade da conexão, usabilidade e relevância cultural das mensagens. Intervenções que ignoram esses aspectos podem ampliar, em vez de reduzir, desigualdades alimentares.

Ainda que as evidências indiquem benefícios, a divisão digital permanece um obstáculo significativo. Muitas famílias vulneráveis não possuem internet estável, dados móveis suficientes ou formação digital para participar plenamente de intervenções on-line. Assim, políticas públicas que promovam equidade no acesso à tecnologia, capacitação digital e integração da educação alimentar às tecnologias emergentes são essenciais para maximizar os benefícios da saúde digital.

4. CONCLUSÃO

A presente revisão evidencia que a inclusão digital não deve ser compreendida apenas como um recurso tecnológico adicional, mas como um elemento estruturante para a promoção da alimentação saudável em grupos vulneráveis. As experiências analisadas mostram que, quando devidamente incorporadas às práticas de saúde, as tecnologias digitais podem ampliar o acesso à informação de qualidade, aproximar profissionais e usuários, apoiar processos de mudança de comportamento alimentar e reduzir barreiras impostas pela distância geográfica, pela escassez de serviços especializados ou por condições socioeconômicas adversas. Em diferentes cenários desde telenutrição na Atenção Primária até intervenções digitais combinadas a programas sociais observa-se que a tecnologia tem potencial para fortalecer a autonomia alimentar e melhorar a qualidade de vida de populações historicamente marginalizadas.

Entretanto, os estudos também deixam claro que esse potencial não se realiza de forma automática. A inclusão digital, quando não acompanhada de investimentos em infraestrutura, conectividade e desenvolvimento de competências digitais, tende a reproduzir e até ampliar desigualdades já existentes. Persistem desafios importantes, como o acesso limitado a dispositivos adequados, a instabilidade da internet em territórios vulneráveis, o baixo nível de literacia digital e as dificuldades de navegação em plataformas digitais. Tais barreiras revelam que a tecnologia, isoladamente, não resolve problemas estruturais; ao contrário, exige iniciativas coordenadas que articulem políticas de saúde, assistência social, educação e comunicação.

Assim, para que a inclusão digital cumpra de fato um papel transformador na promoção da alimentação saudável, é necessário que as intervenções sejam planejadas com foco na equidade, culturalmente sensíveis e adaptadas às realidades dos grupos mais vulneráveis. Isso

implica considerar não apenas o fornecimento de tecnologia, mas também processos formativos, suporte técnico, adequação linguística e estratégias que valorizem os saberes locais e promovam o uso crítico da informação. Além disso, a integração entre ações digitais e políticas públicas já existentes como programas de segurança alimentar, atenção primária e transferências de renda é fundamental para ampliar o alcance e a efetividade das iniciativas.

Em síntese, os resultados desta revisão reforçam que a inclusão digital pode ser uma aliada estratégica na promoção da alimentação saudável, desde que tratada como um direito e não como um privilégio. Quando orientada pela perspectiva da justiça social, ela se torna um caminho promissor para reduzir desigualdades, fortalecer vínculos entre serviços e comunidades e apoiar práticas alimentares que contribuam para a saúde e o bem-estar de populações que enfrentam múltiplas formas de vulnerabilidade.

REFERÊNCIAS

- BAILEY, K.; OKODUWA, S. I. R. Social media for nutrition public health education in underserved populations across LMICs: A narrative review. *World Nutrition*, v. 16, n. 2, p. 109–121, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.26596/wn.2025162109-121>. Acesso em: 09 dez. 2025.
- COFFINO, J. A.; UTHERE, A.; WING, D.; *et al.* A randomized longitudinal study of the effect of a prefilled online shopping cart on the dietary quality of low-income adults. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, v. 53, n. 10, p. 860–869, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2021.06.011>. Acesso em: 08 dez. 2025.
- CRESPO-BELLIDO, M.; DOS SANTOS, K.; CUNNINGHAM-SABO, L.; *et al.* Digital nutrition interventions for SNAP and WIC participants: A systematic review. *Current Developments in Nutrition*, v. 8, n. 3, p. 102099, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2024.102099>. Acesso em: 08 dez. 2025.
- MARTÍN-DEL-CAMPO, F.; TORRES-VILLA, M.; GONZÁLEZ-RAMOS, G.; *et al.* Digital device use and acceptance of tele-nutrition counseling among patients with diabetic nephropathy. *Journal of Renal Nutrition*, v. 35, n. 2, p. 155–163, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1053/j.jrn.2025.05.006>. Acesso em: 08 dez. 2025.
- PEREIRA, F. V. P.; LIMA, T. M.; ALMEIDA, J.; *et al.* Percepção de usuários sobre atendimento por telenutrição na atenção primária em contexto de vulnerabilidade. *Demetra*, v. 18, e67192, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/demetra.2023.67192>. Acesso em: 08 dez. 2025.
- TRUDE, A. C. B.; POOLE, M. K.; MCKINNON, R. A. Online grocery shopping and diet quality among low-income populations: An equity-focused review. *Nutrition Reviews*, v. 80, n. 12, p. 2214–2227, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuab122>. Acesso em: 09 dez. 2025.
- WIJESINGHE, M. S. D.; SAMARASEKERA, T.; RATHNAYAKE, R. M.; *et al.* Cash plus mobile nutrition education improves diet diversity in low-income households under economic crisis: A quasi-experimental study. *BMC Nutrition*, v. 10, n. 1, p. 58, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s40795-024-00958-3>. Acesso em: 09 dez. 2025.